

**O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**MUHAMMAD AL
XORAZMIY
NOMIDAGI TOSHKENT
AXBOROT
TEKNOLOGIYALARI
UNIVERSITETI**

AKTS KASB TA'LIMI FAKULTETI

“GUMANITAR FANLAR” KAFEDRASI

**“YANGI O'ZBEKISTONDA AXBOROTLASHGAN JAMIYATNI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: MUAMMOLAR VA
IMKONIYATLAR” ILMIV-NAZARIY ANJUMAN MATERIALLARI
(Toshkent sh, 2024 yil, 15-16 may)**

**“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ” МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(г.Ташкент, 2024 год, 15-16 май)**

KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI

TOSHKENT – 2024

“Yangi O‘zbekistonda axborotlashgan jamiyatni rivojlantirish istiqbollari: muammolar va imkoniyatlar” ilmiy-nazariy anjuman (2024 yil, 15-16 may) maqola va materiallari to‘plami.- T.: TATU, 2024. – 750 bet.

Ilmiy-nazariy anjuman 2024 yil 15 may kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 24-martdagi “O‘zbekiston Respublikasida 2024-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik anjumanlar rejasi to‘g‘risida”gi 76-son buyrug‘ida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida o‘tkazilgan.

To‘plamda XXI asr dunyo sivilizatsiyasida jamiyatning global va axborot xususiyatlarining ustun kelishi bilan tavsiflanishi, milliy siyosatlar va iqtisodiyotlarning yaqinlashuvi va bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanib borishi, bu jarayonlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) keskin rivojlanishi va kishilarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotining turli jabhalariga ta’siri kuchayib borishi, globallasuv davrida fan, ta’lim va ishlab chiqarishning tutgan o‘rni va ro‘li, ushbu jarayonlarning o‘zaro hamkorligi, zamonaviy texnologiyalarni o‘zlashtirish, axborotlashgan jamiyatda sun’iy intellekt rivojlanishining falsafiy-epistemologik jihatlarini ochib berish, texnika imkoniyatlaridan samarali foydalanishning yangi mexanizmlarini ko‘rsatish bilan bog‘liq dolzarb muammolari, ularning yechimlari borasida sohaning yetuk mutaxassisleri tomonidan bildirgan fikr-mulohazalar o‘rin olgan.

Shuningdek, globallasuv davrida ijtimoiy-gumanitar fanlarda olib borilayotgan ilmiy-amaliy mavzudagi tadqiqotlar, ishlab chiqarish sohalaridagi eng yangi innovatsion texnologiyalarni o‘zida jamlagan ilmiy-amaliy sohalardagi ma’lumotlar keltirilgan.

To‘plam materiallaridan oliy ta’limda, ilm-fan va ishlab chiqarish sohalarini yanada rivojlanishda, nazariy ishlanmalardan tortib amaliy yechimlar bo‘yicha olib borilgan keng ko‘lamli tadqiqotlar natijalaridan, yangi yo‘ndashuv va yo‘nalishlariga oid fikrlardan ijtimoiy-gumanitar, axborot-kommunikatsiya, texnikfa, raqamli iqtisodiyot sohasi mutaxassisleri tomonidan olib borilayotgan ilmiy ishlarda keng foydalanish mumkin.

oshiruvchidir. Ta'limning milliy modelining o'ziga xosligi tarkibiy qismning boshlanishidayoq yaqqol namoyon bo'ladi. Unda shaxsga ta'limning iste'molchisi, ya'ni ob'yektigina emas, balki uni amalga oshiruvchi, ya'ni ta'lim jarayonining sub'yekti sifatida ham qaraladi. Bu hol shaxsni ta'limning iste'molchisidan bu jarayonning ijrochisiga aylantiradi, uning faolligini oshirib, rivojlanishini tezlashtiradi[5].

Adabiyotlar:

1. egov.uz. 02 yanvar 2022yil.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – Toshkent. w.w.w. ziyouz. com kutubxonasi. 538 – bet.
3. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida” qonuni. Toshkent. 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.
4. I.A.Karimov. Barkamol avlod orzusi. “O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti.2020.10-11- betlar.
5. uz.wikipedia.org.

KIBERHUJUMLAR XRONOLOGIYASI

Berkinov Oybek Toxir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

[*oybekberkinov@gmail.com*](mailto:oybekberkinov@gmail.com)

Barcha zamonlarda, ayniqsa, hozirgi taraqqiy etib borayotgan zamonda axborot eng katta qurol ekanligini hisobga olsak, kiberhujumlarning ham asosiy nigohi axborotlarga ega bo'lishlikdir. Kiberhujum bu kompyuter axborot tizimlari, infratuzilmalari, kompyuter tarmoqlari yoki shaxsiy kompyuter qurilmalariga qaratilgan har qanday tajovuzkor manevr turidir. Kiberhujumlar kiberjang yoki kiberterrorizmning bir qismi bo'lishi mumkin. Kiberhujum suveren davlatlar, shaxslar, guruhlar, jamiyat yoki tashkilotlar tomonidan ishlatilishi mumkin va bu noma'lum manbadan kelib chiqishi mumkin. Huquqiy ekspertlar kiberhujum atamasini jismoniy ziyon yetkazadigan hodisalar bilan cheklashni, uni odatdagi ma'lumotlar buzilishidan va kengroq hakerlik harakatlaridan ajratib ko'rsatishga intilmoqda[1]. Kiberhujum tushunchasi mazmunini tushunishda bir qancha tadqiqodchilarning yondashuvlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Tadqiqodchilar *C.Asbaş va Ş.Tuzlukayalar tominidan berilgan ta'rifni eng umumiy va har tomonlama tahlil qilingan deya ko'rishimiz mumkin: “kiberhujum – bu bir yoki bir nechta kompyuterlar va kompyuter tizimlaridan foydalangan holda ruxsatsiz kirish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar yoki tashkilotlar tomonidan ma'lumotlarni o'g'irlash, fosh qilish, o'zgartirish, o'chirish yoki yo'q qilish yoki kompyuter axborot tizimlari, kompyuter tarmoqlari va*

kompyuter infratuzilmalarini buzishga urinishi[2]. O‘zbekiston Respublikasi “Kiberxavfsizlik to‘g‘risidagi qonunning 3-moddasida berilgan ta‘rifga ko‘ra: “**kiberhujum** – kibermakonda apparat, apparat-dasturiy va dasturiy vositalardan foydalangan holda qasddan amalga oshiriladigan, kiberxavfsizlikka tahdid soladigan harakat”[3]. Ushbu ta‘rifdan ko‘rinib turibdiki, kiberhujumlar tasodif yoki bilmagan holatda amalga oshirilmaydi. U oldindan rejalashtirilgan, oldindan o‘ylangan holatda va ma‘lum qoidalar asosida amalga oshirilgan harakatdir. Albatta, hu harakat zamirida mamlakat kiberxavfsizlik siyosatiga qarshi chiqish, belgilangan qoidalarni buzish holatlarini ko‘rish mumkin. Kiberhujumlarning rivojlanishi bir qancha bosqichlardan iborat bo‘lib, har bir bosqichning o‘ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Biz xronologik jihatdan kibertahdidlarni quyidagi turlarini sanashimiz mumkin:

Code Red va Nimda Worms(2001). Code Red va Nimda 2001-yilda Microsoft IIS veb-serverlarini nishonga olgan ikkita muhim qurtlar edi. Red Code veb-saytlarni buzish uchun zaiflikdan foydalangan, Nimda esa turli vositalar orqali tarqaladigan ko‘p vektorli qurt edi[4].

MyDoom(2004). MyDoom elektron pochtaga asoslangan keng tarqalgan qurt bo‘lib, turli veb-saytlarga DDoS hujumlarini amalga oshirish uchun mo‘ljallangan foydali yukni olib yurgan. Bu o‘sha paytda eng tez tarqaladigan qurtlardan biri edi[5].

Sasser Worm(2004). Sasser Windows operatsion tizimlaridagi zaiflikdan foydalangan kompyuter qurti edi. U keng tarqalgan infeksiyalar va tizimning beqarorligiga sabab bo‘ldi[6].

Stuxnet(2010). Stuxnet sanoat nazorati tizimlarini, xususan, Eron yadroviy inshootlarida ishlatiladigan qurilmalarni nishonga olish uchun mo‘ljallangan juda murakkab qurt edi. Bu kiber-josuslik va sabotaj uchun maxsus ishlab chiqilgan birinchi mashhur qurt edi. U Eronning yadroviy infratuzilmasiga jismoniy zarar yetkazdi va kiberterrorizmning haqiqiy dunyoda halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi. Bu kiber tahdidlar landshaftida sezilarli o‘zgarishlarni qayd etdi[7].

Yahoo ma‘lumotlarining buzilishi(2013 va 2014). Yahoo milliardlab foydalanuvchilarning shaxsiy ma‘lumotlarini fosh qilgan ikkita yirik ma‘lumotlar buzilishini boshdan kechirdi. Buzilishlar yillar o‘tib oshkor bo‘lib, kompaniya uchun muhim oqibatlarga olib keldi[8].

Sony Pictures hack(2014). Sony Pictures Entertainment o‘zini “Tinchlik posbonlari” deb ataydigan guruh tomonidan kiberhujum nishoniga aylandi. Hujum natijasida nozik korporativ ma‘lumotlar va namoyish etilmagan filmlar sizib chiqib, kompaniyaga katta zarar yetkazdi. Asosiy maqsad Sony Pictures Entertainment edi. Hujum kompaniya uchun jiddiy oqibatlarga olib keldi, jumladan moliyaviy

yo‘qotishlar, obro‘ga putur yetkazdi va huquqiy oqibatlarga olib keldi. Bundan tashqari, kiberterrorizmning ko‘ngilochar sanoatga ta‘siri haqida xavotirlar paydo bo‘ldi[9].

WannaCry ransomware(2017). WannaCry global ransomware hujumi bo‘lib, Windows zaifligidan foydalangan. U 150 dan ortiq mamlakatlarda yuz minglab kompyuterlarni yuqtirgan, ma‘lumotlarni shifrlagan va shifrnı ochish uchun to‘lov talab qilgan[10].

NotPetya (2017). NotPetya buzg‘unchi to‘lov dasturi bo‘lib, dastlab to‘lov dasturi kompaniyasi sifatida niqoblangan, ammo ancha kengroq ta‘sir ko‘rsatdi. U Ukrainada keng qo‘llaniladigan soliq dasturiy ta‘minotidagi zaiflikdan foydalanib, dasturiy ta‘minotni yangilash orqali butun dunyo bo‘ylab tashkilotlarga tarqaldi. U birinchi navbatda Ukrainani nishonga oldi, davlat idoralari, moliya institutlari va muhim infratuzilmaga ta‘sir qildi. Biroq, u tezda butun dunyo bo‘ylab tarqalib, Maersk, FedEx va Merck kabi kompaniyalarga ta‘sir qildi. Hujum, ayniqsa, zarar ko‘rgan transmilliy kompaniyalar uchun keng ko‘lamli buzilish va moliyaviy yo‘qotishlarga olib keldi. Shuningdek, u muhim infratuzilmaga ta‘sirini hisobga olgan holda, kiberterrorizmning jismoniy zarar etkazishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ko‘tardi[11].

Equifax ma‘lumotlarining buzilishi(2017). Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi yirik kredit hisobot agentliklaridan biri bo‘lgan Equifax millionlab shaxslarning shaxsiy ma‘lumotlarini fosh qilgan yirik ma‘lumotlar buzilishiga uchradi. Bu ta‘sirlangan shaxslarning moliyaviy xavfsizligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi[12].

SolarWinds ta‘minot zanjiri hujumi(2020). Murakkab ta‘minot zanjiri hujumi SolarWinds dasturiy ta‘minotini yangilash mexanizmini buzdi, bu tajovuzkorlarga minglab SolarWinds mijozlariga zararli dasturlarni tarqatish imkonini berdi. Asosiy nishonlar AQSh davlat idoralari, jumladan, Ichki xavfsizlik departamenti va Pentagon, shuningdek, xususiy sektor tashkilotlari edi. Hujum nozik hukumat va korporativ ma‘lumotlarni fosh qilib, kiberterrorizm milliy xavfsizlik va muhim infratuzilmaga putur yetkazishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Bu kiberxavfsizlik bo‘yicha muhim javob va diplomatik harakatlarga turtki bo‘ldi[13].

Colonial Pipeline to‘lov dasturi(2021). AQShning yirik yoqilg‘i quvurlari operatori bo‘lgan Colonial Pipeline ransomware hujumiga uchradi. DarkSide kiberjinoyatchilar guruhi kompaniya tizimlarini shifrlash va shifrnı ochish uchun to‘lovni talab qilish bilan bog‘liq hujum uchun javobgar bo‘lgan. Hujum to‘g‘ridan-to‘g‘ri mustamlaka quvuriga ta‘sir qildi va Qo‘shma Shtatlarning Sharqiy qirg‘og‘i bo‘ylab yoqilg‘i ta‘minotini to‘xtatdi. Hujum yoqilg‘i tanqisligiga, vahima sotib

olishga va sezilarli iqtisodiy tanazzulga olib keldi. Colonial Pipeline o'z tizimlari ustidan nazoratni tiklash uchun katta to'lov to'ladi[14][15].

Bular so'nggi paytlarda ro'y bergan yuqori darajadagi kiberhujumlar va ma'lumotlar buzilishining bir nechta misolidir. Kiberxavfsizlik tahdidlari rivojlanishda davom etmoqda va tashkilotlar va hukumatlar doimiy ravishda ushbu va kelajakdagi hujumlardan himoyalaniş uchun xavfsizlik choralari ni kuchaytirish ustida ishlamoqda. Kiberxavfsizlik bo'yicha ishlanmalar va bunday tahdidlardan himoyalanişning ilg'or amaliyotlaridan xabardor bo'lib turish muhim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. SATTER, RAPHAEL (28 March 2017). "[What makes a cyberattack? Experts lobby to restrict the term](#)". Retrieved 7 July 2017.
2. Asbaş, C.; Tuzlukaya, Ş. (2022). "[Cyberattack and Cyberwarfare Strategies for Businesses](#)". *Conflict Management in Digital Business: New Strategy and Approach*. Emerald Group Publishing. pp. 303–328. doi:[10.1108/978-1-80262-773-220221027](#). ISBN 978-1-80262-773-2.
3. O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida" 15.04.2022 yildagi O'RQ-764-son Qonuni <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>
4. Sharma (2011).*Sharma V. An analytical survey of recent worm attacks. IJCSNS. 2011;11(11):99–103. [Google Scholar]*
5. Chau (2007).Chau H. NetworkSecurity—Mydoom Doomjuice, Win32/Doomjuice Worms and DoS/DDoS Attacks 2007.
6. Labir (2004).*Labir E. VX Reversing II, Sasser. B. CodeBreakers-Journal. 2004;1(1):1–19. [Google Scholar]*
7. Collins & McCombie (2012).*Collins S, McCombie S. Stuxnet: the emergence of a new cyber weapon and its implications. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism. 2012;7(1):80–91. https://doi.org/10.1080/18335330.2012.653198*
8. Whitler & Farris (2017).*Whitler KA, Farris PW. The impact of cyber-attacks on brand image: why proactive marketing expertise is needed for managing data breaches. Journal of Advertising Research. 2017;57(1):3–9. DOI: 10.2501/JAR-2017-005*
9. Ismail, Mohamed, "Sony Pictures and the U.S. Federal Government: A Case Study Analysis of the Sony Pictures Entertainment Hack Crisis Using Normal Accidents Theory" (2017). *Master's Theses*. 330. https://aquila.usm.edu/masters_theses/330
10. Mohurle & Patil (2017).*Mohurle S, Patil M. A brief study of WannaCry threat: Ransomware attack 2017. International Journal of Advanced Research in*

11. Fayi (2018).Fayi SYA. *Information technology-new generations. Springer; Cham: 2018. What Petya/NotPetya ransomware is and what its remediations are; pp. 93–100.* DOI: [10.1007/978-3-319-77028-4_15](https://doi.org/10.1007/978-3-319-77028-4_15)

12. Primoff & Kess (2017).Primoff W, Kess S. *The equifax data breach: what CPAS and firms need to know now. The CPA Journal. 2017;87(12):14–17.*

13. Wolff, Growley & Gruden (2021).Wolff ED, Growley KM, Gruden MG. *Navigating the SolarWinds supply chain attack. The Procurement Lawyer. 2021;56(2):1–9.*

14. Dudley & Golden (2021).Dudley R, Golden D. *The colonial pipeline ransomware hackers had a secret weapon: self-promoting cybersecurity firms. MIT Technology Review and ProPublica 2021* https://www.propublica.org/article/the-colonial-pipeline-ransomware-hackers-had-a-secret-weapon-self-promoting-cybersecurity-firms?token=4HsRcuNGpEdmAeWz4oEu5Cr56zj5_5OE

15. Leu et al. (2023).Leu DM, Udriou C, Raicu GM, Gârban HN, Șcheau MC. *Analysis of some case studies on cyberattacks and proposed methods for preventing them. Romanian Journal of Information Technology & Automatic Control/Revista Română de Informatică și Automatică. 2023;33(2):119–134.* DOI:[10.33436/v33i2y202309](https://doi.org/10.33436/v33i2y202309)